

УДК: 581.12+581.526.53(575.192)

ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ ПАСТБИЦ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ЦЕННЕЙШИМИ ВИДАМИ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ

Уримбетов Ахмет Абдиразакович,

доктор сельскохозяйственных наук (DSc), Нукусский филиал Самаркандского
государственного университета ветеринарной медицины и биотехнологий

Раббимов Абдулло,

доктор сельскохозяйственных наук (DSc), Научно-исследовательский институт
каракулеводства и экология пустынь, НИИКЭП

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536974>

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные виды некоторых высокопродуктивных пастбищных растений для фитомелиорации пастбищ и их приспособленность к суровым условиям Каракалпакстана. Перспективными кормовыми видами могут быть такие виды растений, как изень – *Kochia prostrata*, терескен-*Ceratoides ewersmanniana*, кейреук- *Salsola orientalis*, чогон -*Halothamnus subaphylla*, житняк- *Agrophylon desertorum*, саксаул черный – *Haloxylon aphyllum*, черкезы - *Salsola paletzkiiana*, солодка голая (*Glycyrriza glabra L.*), янтак (*Alhagi pseudoalhagi (MB) Desv.*) и различные виды кандыма. Все выше перечисленные виды кормовых растений широко распространены в дикорастущей флоре региона и приспособлены к местным условиям среды и их можно с успехом возделывать на деградированных пастбищных участках.

Ключевые слова: пустыня, пастбища, солянки, кустарники, полукустарники, эфемеры, эфемероиды, корма, сезоны, эффективность.

Введение. Для устойчивого развития животноводства в республике Каракалпакстан и поднятия его эффективности необходима фитомелиорация пастбищ наиболее ценными в кормовом отношении и высокопродуктивными кормовыми растениями. Пастбищные территории республики Каракалпакстан занимают огромные площади и являются резервом развития пустынно-пастбищного животноводства. Однако из-за значительной степени засоленности в растительном покрове доминируют представители галофитов, характеризующиеся относительно низкой питательностью, низкой кормовой продуктивностью и узкой сезонностью их поедаемости (в основном осенние - зимние периоды года) [1,2]. Характеристика пастбищ Узбекистана, Средней Азии приведена в публикациях авторов (Адилов и др., 2015; Бобокулов и др., 2014; Пенджиев, 2013; Раббимов и др., 2016; Шамсутдинов, Шамсутдинов, 2012; Юсупов и др., 2010; Rajabov et al., 2010). Очень содержательны монографии, (Гаевская, 1971; Гаевская, Сальманов, 1975; Шамсутдинов, 1975).

В настоящее время наблюдается дефицит кормов, как на пастбище так и на сельскохозяйственных землях. Большая часть кормовых культур, обеспечивающих соломой и остатками зерновых, а также грубые и высокопитательные корма (ячмень, просо, овес, тритикале, сорго, однолетние бобовые), выращиваются после уборки зерновых или в рисовых севооборотах. В связи с чем, каракулеводы, практикуют выпас на пастбищах, так как он бесплатен и доступен в течение большей части года. Система кормления животных на пастбище происходит следующим образом: - весной в период быстрого роста кустарников-эфемеров и эфемероидной растительности на пастбище животные обеспечены зеленым кормом богатым витаминами; - в летнем засушливом сезоне года, за исключением многолетних кустарников (виды кандымов) и полукустарников, основным кормом является сухой травостой эфемеров и эфемероидов, однолетние травы, солянки и др. - осенью корм лучше благодаря поеданию кустарниково-полукустарниковой, травянистой и галофитной растительности. (Toderich et al., 2015) [3].

Материалы и методы. Опыты проводились в 2021-2024 гг. на территории Муйнакского и Караузякского районах с целью определения поедаемости и переваримости кормовых галофитов были проведены зоотехнические опыты по общепринятой методике, описанной Н.Г. Григорьевым (1991), В.В. Щегловым (1991), Ш. Рахмановой (1986).

Результаты и обсуждение. Для устойчивого развития животноводства в целом по республике и поднятия его эффективности необходима фитомелиорация пастбищ наиболее ценными в кормовом отношении и высокопродуктивными кормовыми растениями. Такими перспективными кормовыми могут быть такие виды растений как изень – *Kochia prostrata*, терескен- *Ceratoides ewersmanniana*, кейреук- *Salsola orientalis*, чогон - *Halothamnus subaphylla*, житняк- *Agrophyron desertorum*, саксаул черный – *Haloxylon aphyllum*, черкезы - *Salsola paletzkiana*, солодка голая (*Glycyrriza glabra* L.), янтак (*Alhagi pseudoalhagi* (MB) Desv.), различные виды кандыма и др. Все эти выше перечисленные виды кормовых растений достаточно широко распространены в дикорастущей флоре региона и приспособлены к местным условиям среды и их можно с успехом возделывать на деградированных пастбищных участках. Опыт их возделывания в условиях Каракалпакстана уже есть и имеются все условия его размножения. Например, в Муйнакском и Караузякском районах с успехом выращивают терескен, чогон, кейреук, кандым, саксаул черный, черкез, боялыч и др.

Муйнакский и Караузякский районы могут быть крупными поставщиками семян этих видов, поскольку они выращиваются на довольно крупных массивах. В Караузякском районе естественные пастбища являются основным источником кормов для мелкого рогатого скота.

Питательная ценность галофитов.

Вид	Валовая энергия, ккал	Обменная энергия, Мдж	Кормовых единиц	Переваримый протеин, г/кг
<i>Kochia scoparia</i>	17,39	8,11	0,54	26
<i>Atriplex nitens</i>	40,15	8,71	0,69	45
<i>Suaeda altissima</i>	39,55	9,87	0,78	74
<i>Climacoptera lanata</i>	44,18	7,84	0,51	56
Разнотравье	43,12	7,62	0,47	27,9

Результаты изучения поедаемости галофитов каракульскими овцами показали, что сено *Atriplex nitens*, *Kochia scoparia* и *Suaeda altissima* поедалось достаточно хорошо (56-73%). Однако поедаемость *Climacoptera lanata* оказалась наименьшей, т.е. всего 16.0%. Известно, что *Climacoptera lanata* накапливает в фитомассе до 40% солей и поедаемость ее была наименьшей. После промывки водой (кормовая масса выдерживалась в ванне с пресной водой в течение 12ч) ее поедаемость возросла до 79.14%.

Наибольший интерес представляет кормовые растения плато Устюрт. В естественных зарослях черного саксаула можно встретить такие виды растений, как изень, камфоросма, полынь солелюбивая. Недалеко к этому массиву можно встретить естественные густые заросли терескена, изеня, полыни. Крупным и интересным очагом распространения ценнейших видов кормовых растений является чинк Аральского моря. Непосредственно в низовьях чинка, на песчаных массивах произрастают такие виды растений как изень, терескен, житняк, виды кандымов, саксаул черный, черкез и многие другие. Растительность Каракалпакского Устюрта является крупным пастбищным резервом республики.

Устюрт представляет собой плато площадью 20.0 млн. га, находящееся в административных границах республик Казахстана, Узбекистана и частично Туркменистана. Оно отличается от других пастбищных каракулеводческих районов суровой зимой. Каракалпакская часть Устюрта, занимающая площадь более 7.2 млн. га, перспективна для развития животноводства, особенно для каракульских овец и верблюдов [2]. Однако

пастбища этого региона характеризуются изреженным растительным покровом, состоящим из кустарников и полукустарников с низкой урожайностью (0.5-2.0 ц/га), его резким колебанием по годам и сезонам (Алланиязов, 1995).

Поэтому изучение современного состояния пастбищ Устюрта и его связи с аридизацией климата исключительно актуально. Пастбищная растительность Устюрта, слагающаяся преимущественно из *Artemisia terrae-albae*¹, *Anabasis salsa*, *Salsola arbuscula*, *Salsola arbusculiformis* *Salsola orientalis*, эфемеров и других видов растений, является основным кормовым фондом для овец и верблюдов. Почвы Устюрта серо-бурые. В них много гипса и мало перегноя. Крупные естественные заросли кейреука можно встретить в предгорных массивах Султанауздаг и естественные популяции чогона и кейреука на пастбищах Амударьинского района. В Кызылкумской части Каракалпакстана широкое распространение имеют черкезы, кандымы и др, а в Тахтакупирском районе (ш/х «Мулк») на площади 20 га созданы семеноводческие посевы терескена и полыни солелюбивой. Эти массивы семенных посевов могут служить хорошим резервом распространения этих видов на протяжении многих лет при условии их охраны от стравливания сельскохозяйственными животными.

Выводы и рекомендации. Республика Каракалпакстан обладает ресурсами для распространения ценнейших видов кормовых растений, что способствуют проведению широко - масштабных мероприятий по повышению продуктивности и улучшения качества пустынно-пастбищного кормопроизводства и животноводства.

Использованная литература:

1. Рахимова Н.К., Рахимова Т. Современное состояние чернобоялышево-биюргуновых пастбищ каракалпакского Устюрта. «АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ», 2022. том 28, № 3 (92), с. 61-71.
2. Раббимов А., Бекчанов Б., Мукимов Т. Химический состав и поедаемость некоторых видов галофитов. «АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ», 2011. том 17, № 2 (47), с. 47-54.
3. Тодерич К.Н., Попов В.В., Аралова Д.Б., Гисматулина Л.Г., Рекик Мурад., Раббимов А.Р. Галофиты и солеустойчивые растения в качестве корма животных на уровне фермерских хозяйств в Каракалпакстане. CGIAR, Ташкент, 2015. с. 6-8.